

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 9
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 9 -son.

Sentyabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №9.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 9

September, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(9).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 9.

Сентябрь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.
Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №9.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich** 6
Navigating the future of work: human capital strategies for economic productivity
2. **Akhunova, Marifat Khakimovna** 18
Causes of occurrence and prospects for solving problems arising in the digitalization of the revolution "Industry 4.0"
3. **Davlyatova, Gulnara Mukhamedjanovna** 26
The main factors of thriftiness economic resources and their effect on efficiency
4. **Nabieva, Nilufar Muratovna** 34
Problems of digitalisation of marketing activity of an entrepreneurial subject
5. **Nazarova, Latofat Tohirjon kizi; Mahkamova Sayyoraxon Shokirovna** 44
Modern vectors of labour remuneration development: trends and innovations
6. **Tuychieva, Odina Nabiyevna** 52
Problems of business planning of subjects of entrepreneurship
7. **Usmanov, Akramjon Ahmadjonovich** 61
Use of correlational and regression analysis methods in forecasting investments made in Fergana region

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

8. **Bratsylo, Sergey Borisovich** 68
Systemic response to modern challenges and threats to international information and psychological security
9. **Malikova, Ainelya** 71
Characteristics of utilizing digital currency in financial management
10. **Matskevich, Natalia; Kostevich, Elizaveta** 76
Countering fraud in the banking sector of the republic of belarus using ml technology and big data analysis

Advertisement 79

Our publications 90

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 9

Volume: 3

Published:

30.09.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Usmanov, A.A. (2023). Use of correlational and regression analysis methods in forecasting investments made in Fergana region. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (09), 61-67.

Usmanov, A.A. (2023). Farg'ona viloyatiga kiritilgan investitsiyalarni prognozlashtirishda korrelyatsion va regression tahlil usullaridan foydalanish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (09), 61-67.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427154>

QR-Article

Usmanov, Akramjon
Ahmadjonovich
Associate Professor,
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute
E-mail: usmanov.a@ferpi.uz

UDC 336.617

USE OF CORRELATIONAL AND REGRESSION ANALYSIS METHODS IN FORECASTING INVESTMENTS MADE IN FERGANA REGION

Abstract. *This article, prepared on the basis of conducted research, focuses on the process of forecasting, which is one of the main areas of economic research. Personal opinions are expressed by the authors, taking into account the definitions given by a number of economists to the concepts of forecast and forecasting. In addition, the importance and necessity of applying correlation and regression analysis in the process of forecasting is justified and these are justified on the example of the object selected for research.*

Key words: *Correlation, regression, econometric model, systematic approach, random events, trend, approximation, extrapolation, forecast, forecasting, trend, analysis, systematic analysis, induction, deduction, gross domestic product, time series, autocorrelation.*

Usmanov Akramjon Ahmadjonovich
I.f.n., "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti,
Farg'ona politexnika instituti

FARG'ONA VILOYATIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALARNI PROGNOZLASHTIRISHDA KORRELYATSION VA REGRESSION TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISH

Annotatsiya. *Amalga oshirilgan tadqiqotlar asosida tayyorlangan ushbu maqolada iqtisodiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan prognozlashtirish jarayoniga to'xtalib o'tilgan. Prognoz va prognozlatirish tushunchalariga bir qator iqtisodchi olimlarning bergan ta'riflarni mushoxida qilingan holda mualliflar tomonidan shaxsiy fikrlar bayon etilgan. Shu bilan bir qatorda prognozlashtirish jarayonida korrelyatsion va regression tahlilning ahamiyati va qo'llash zarurati asoslab berilgan va bular tadqiqot uchun tanlab olingan ob'ekt misolida asoslab berilgan.*

Kalit soʻzlar: Korrelyatsiya, regressiya, ekonometrik model, tizimli yondoshuv, tasodifiy hodisalar, trend, aproksimatsiya, ekstrapolyatsiya, prognoz, prognozlashtirish, tendensiya, tahlil qilish, , tizimli yondoshuv, tahlil, induksiya, deduksiya, yalpi hududiy mahsulot, vaqtli qator, avtokorrelyatsiya.

Усманов, Акрамжон Ахмаджонович
К.э.н., доцент кафедрк “Экономика”,
Ферганский политехнический институт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Данная статья посвящена прогнозированию, которое является одним из основных направлений экономических исследований. Изложено автором с учетом определений, данных рядом экономистов понятиям прогноза и прогнозирования. Кроме того, на примере выбранного для исследования объекта обоснованы важность и необходимость применения корреляционного и регрессионного анализа в процессе прогнозирования.

Ключевые слова: Корреляция, регрессия, эконометрическая модель, системный подход, случайные события, тренд, аппроксимация, экстраполяция, прогноз, прогнозирование, тренд, анализ, системный подход, анализ, индукция, вычет, валовой внутренний продукт, временной ряд, автокорреляция.

Kirish

Iqtisodiyotni globallashuvinig hozirgi rivojlanib mamlakatimizning asosiy maqsadi barqaror iqtiodiy oʻsishga erishish va bu orqali xalq farovonligini taʼminlashdan iboratdir. Bu esa davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatni takomillashtirib borish hamda iqtisodiyotning barcha soha vakillaridan uzluksiz ravishda iqtisodiy tadqiqotlarni amalga oshirish va ularning natijalari asosida operativ qarorlarni qabul qilishni talab etiladi. Bu esa oʻz navbatida ushbu jarayonda zamon talablariga mos keluvchi ilmiy usullarni qoʻllashni, jahon iqtisodiyotidagi oʻzgarishlar, qoʻlga kiritilayotgan yutuqlarni bilishni, ularni rivojlantirishga ilmiy jixatdan yondoshishni taqozo etadi. Yuzaga kelgan aksariyat yangi usullar ekonometrikaga asoslangan. Buning asosida esa korrelyatsion va regression tahlil yotadi.

Iqtisodiyotni globallashuvinig hozirgi darida rivojlanib borayotgan har bir mamlakatda barqaror iqtiodiy oʻsishga erishish va bu orqali xalq farovonligini taminlash asosiy maqsad hisoblanadi. Shu sababli ekonometrika boʻyicha bilimlarni chuqur bilmasdan, uniing amaliy ahamiyatini toʻliq tushunmasdan samarali qarorlarni qabul qilish mumkin emas.

Soha mutaxassislarining muhim xususiyatlari shundan iboratki, maʼlumotlar toʻliq va yetarli boʻlmagan holatlarda qaror qabul qiladilar. Buning asosiy sababi iqtisodiy jarayonlarni doimiy tarzda kutilmagan tasodifiy hodisalarning taʼsiri ostida boʻlishidir. Bunday holatlarda maʼlumotlarni tahlil qilish ekonometrikaning ayrim jihatlaridan iborat boʻlgan maxsus usullarni talab etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Prognoz deganda obʼektning ilmiy asoslangan kelajakdagi holati haqidagi va uni amalga oshirish yoʻllari va bajarilish vaqtni oldindan aniqlab olish tushuniladi.

Prognozlarni ishlab chiqish jarayoni prognozlash tirish deyiladi. Prognozlashning asosiy yo'nalishlaridan biri iqtisodiy prognozlash hisoblanadi

Prognoz va prognozashtirish atamasi qadimdan ma'lum bo'lib bir qator olimlar bu borada yetarlicha ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirganlar. "Iqtisodiy prognozlash" - bu, ilmiy - iqtisodiy fan hisoblanib, uning ob'ekti kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayoni bo'lib, predmeti esa ishlash mumkin bo'lgan iqtisodiy ob'ektlarning qonuniyligi va iqtisodiy prognozlarni ishlab chiqish yo'lidagi iqtisodiy izlanishlardir. "Iqtisodiy prognozlash" asosan jamiyat rivojlanishi qonuniyati sohasidagi iqtisodiy fan yutuqlari va bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy va fan - texnika taraqqiyoti yutuqlari tendensiyalarining aniqligiga asoslanadi.

"Iqtisodiy prognozlash" ning rivojlanishida, ishlab chiqilayotgan prognozlarning ishchanligini oshirishda har xil ob'ektlarning prognozlarini tuzish qonun-qoidalarini o'rganadigan fan – "Prognostika", uning bir qismini tashkil etadigan "Iqtisodiy prognostika" fani katta rol o'ynaydi. Bu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni amalga oshirgan iqtisodchi olimlar qatoriga V.N. Mosina i D.M.Kruka, I.V. Morozova, Parsadanov G.A, Yegorov V.V. S.I.Ojegov, I.Bestujev-Lada larni. O'zbek iqtisodchi olimlaridan esa TDIU professorlari D.G'.G'ozibekov, A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiev, N.G.Muminov, M.A.Raimjonova, B.S.Mamatov, Sh.I.Mustafakulov, D.Yu. Xo'jamqulovlarning A.Abdullaev va boshqalarni olish mumkin. Ular o'z ishlarida prognozga quyidagicha ta'rif berishgan. Prognoz deganda ob'ektning ilmiy asoslangan kelajakdagi holati haqidagi va uni amalga oshirish yo'llari va bajarilish vaqtni oldindan bilish tushuniladi. S.I.Ojegov esa prognozga "Prognoz bu - biron bir voqeylik kelajakdagi rivojlanishini bo'yicha oldindan xulosa qilishga asoslangan maxsus ilmiy tadqiqot natijasidir" deb ta'rif bergan.

I.Bestujev-Lada esa o'z ilmiy tadqiqotlarida prognoz atamasiga quyidagicha ta'rif bergan: "Prognoz bu – o'rganilayotgan ob'ektning kelajakdagi mumkin bo'lgan holati va yuzaga keltirish alternativ yo'llari va vaqtlari to'g'risidagi ilmiy asoslangan muloxazadir".

Bizning fikrimizcha yuqorida aytilganlarni umumlashtirgan holda prognozga quyidagicha ta'rif berish mumkin. Prognoz bu – o'rganilayotgan ob'ektning oldingi davrdagi xolatlarini chuqur tahlil qilgan holda uning o'zgarish qonuniyatini aniqlash va bu qonuniyat asosida keyingi davrdagi holatini aytib berishga qaratilgan ilmiy tadqiqot asosida qilingan hulosadir. Amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot jarayoni esa prognozashtirish deyiladi.

Tadqiqot uslubiyoti

Ilmiy maqolada ko'tarilgan muammoni atloflicha tahlil qilish, tahlil natijalarini tizimlashtirish asosida ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida induksiya va deduksiya, maqsadli rivojlantirish, tizimli yondoshuv, tizimli va qiyosiy tahlil, grafik tasvirlash, baholash, abstraktlashtirish hamda korrelyatsion va regression tahlil uslublaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Prognoz va prognozashtirish atamalariga berilgan yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, hozirgi iqtisodiy globallashtirish jarayonida mamlakat iqtisodiy siyosatining samaradorligini oshirishda makroiqtisodiy tahlil va prognozashtirishning roli beqiyosdir.

Ma'lumki, mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda barcha hududlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash asosiy o'rinni egallaydi. Bunda yalpi xududiy mahsulot miqdori bo'yicha ko'rsatkichni to'g'ri prognozlashtirish va ilmiy asoslangan strategiyani tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa tanlab olingan davr uchun prognozlashtirish jarayonini amalga oshirish natijasida olinadigan prognoz ko'rsatkichning aniqlik darajasiga chambarchas bog'liqdir. Prognoz ko'rsatkichning aniqlik darajasi esa bevosita prognozlashtirish uchun tanlab olingan ekonometrik model va uni qurishda ishlatilayotgan axborotlarni to'liqlik va aniqlik darajasiga asoslanadi. Zero bu talab bajarilmas ekan prognozlashtirishda foydalanilayotgan ekonometrik modelning statistik ma'nodorligi yo'qolib borishi natijasida uning umumiy sifati pasayib boradi va olingan prognozning absolyut hatoligi oshib boradi.

Biz ushbu iqtisodiy tadqiqotimizda Farg'ona viloyatiga kiritilgan investitsiyalarni prognoz ko'rsatkichini aniqlashda vaqtli qator va uning ekonometrik modelidan foydalanishni bayon etishga harakat qilamiz.

Vaqtli qator deganda odatda tadqiqot uchun tanlab olingan ob'ekning tahlil qilinayotgan iqtisodiy ko'rsatkichini vaqt omili bo'yicha tartiblashtirish tushuniladi. Misol tariqasida ushbu jadvalni olishimiz mumkin:

1-jadval.

Farg'ona viloyati bo'yicha kiritilgan investitsiyalar hajmining o'sish dinamikasi.

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (joriy narxlarda, mlrd. so'm)	930,9	1261,4	1505,8	2130,0	2295,3	2542,3	2643,6	2954,5	5539,1	8685,4	11040,0	12625,2	15419,3

Shu narsani ta'kidlash joizki, har kanday vaqtli qatorni dinamik qator deb aytish xato bo'ladi. Berilgan qator dinamik deyiladi, agarda uning har bir darajasi o'zidan oldingi va keyingi darajalari bilan bevosita bog'liqlikda bo'lsa. Iqtisodiy tadqiqotlarda aksariyat hollarda dinamik qatorlar bilan ish ko'rishga to'g'ri keladi. Biz yuqorida keltirgan qator dinamik qatorga misol bo'la oladi. Bunday qatorlar yordamida o'rganilayotgan ko'rsatkichning prognoz qiymatini topish uchun uning qiymatlari asosida ekonometrik modelini tuzib olish kerak bo'ladi.

Modelni tuzish uchun dastlab MICROSOFT EXCEL dasturi yordamida grafigini tuzib olamiz.

Ushbu ko'rsatkichlarni diagramma ko'rinishida aniqroq tasvirlashimiz mumkin:

Tuzilgan grafik yordamida aproksimatsiya uchun MICROSOFT EXCEL dasturi yordamida unga mos funktsiyani tanlab olish zarur bo'ladi. Buning uchun aproksimatsiya uchun tanlab olinayotgan funktsiyalarda o'zgaruvchilarning o'zaro bog'liqlik darajasini ifodalab beruvchi determinatsiya koeffitsentlarini topib ularni solishtiramiz. Ushbu maqsadda dastur yordamida aniqlangan determinatsiya koeffitsenti qiymatlaridan iborat bo'lgan quyidagi jadvalni tuzamiz.

2-jadval.

Aproksimatsiya uchun tanlab funktsiyalarga mos determinatsiya koeffitsenti qiymatlari jadvali.

Tanlangan funktsiyalar	Ifodalanishi	Determinatsiya (R ²) qiymatlari
Chiziqli	$Y = a_0 + a_1 X$	0,8246
Eksponensial	$y' = e^{x+bx}$	0,9589
Darajali	$Y = a_2 X^2$	0,8102

logarifimik	$y' = a + b \ln x$	0,5642
polinomial	$Y = ax^2 + bx + c$	0,9765

Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, aproksimatsiya uchun tanlab olingan funksiyalar ichida eng maqbuli polinomial funksiya ekan, chunki unga mos kelgan determinatsiya koeffitsenti 0,9765 ga teng bo'lib koeffitsentlar ichida eng kattasi hisoblanadi. Uni grafik tarzda quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin:

Tasvirdagi holatdan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, biz Farg'ona viloyati investitsiyalarini $y = 705,37e^{0,2333x}$ ko'rinishdagi regressiya tenglamasi yordamida prognozlashtirishimiz mumkin. Keyingi 3 yilda quyidagi natijalarni prognoz qilishimiz mumkin:

$$y = 148,18 \cdot x^2 - 929,19 \cdot x + 2520,7$$

$$y = 148,18 \cdot 14^2 - 929,19 \cdot 14 + 2520,7 = 18555,32$$

$$y = 148,18 \cdot 15^2 - 929,19 \cdot 15 + 2520,7 = 21923,35$$

$$y = 148,18 \cdot 16^2 - 929,19 \cdot 16 + 2520,7 = 25587,74$$

Bundan ko'rinib turibdiki, keyingi 3 yilda kiritilgan investitsiyalar yillar kesimida ortib bormoqda. Bu esa viloyatga kiritilayotgan investitsiya xajmining ortayotganini va buning natijasida viloyatning rivojlanish salohiyati oshishini prognoz qilishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar

Tadqiqotimizning oxirida hulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, iqtisodiyotimizning hozirgi paytdagi globallashtirish jarayonida har bir iqtisodiy sub'ektning strategiyasini aniqlab olishda muhim ahamiyat kasb etadigan omil bu, faoliyat natijalarini yoki uning iqtisodiy ko'rsatkichlarini yuqori aniqlik darajasidagi prognozini aniqlab olishdir. Bu narsa esa o'z navbatida ushbu ko'rsatkich to'g'risidagi statistik ma'lumotlar asosida qurilgan ekonometrik modelning statistik ma'nodorligi, uning tarkibida ishtirok etayotgan koeffitsentlarning ishonchlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Bunday modellarni tuzishda foydalanilayotgan axborotlarning aniqligi vaularni

qayta ishlash jarayonida foydalanilayotgan uslublarni to'g'ri tanlanganligi va albatta prognozlashtiruvchi sub'ekt maxoratiga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aslam, A., N. Novta, and F. Rodrigues-Bastos. 2017. "Calculating Trade in Value Added." IMF Working Paper 17/178, International Monetary Fund, Washington, DC.
2. Almon S. The distributed lag between capital appropriations and capital expenditures // *Econometrica* – Vol. 33. – 1965. - No 1 (January). - С. 178–196.
3. Абдуллаев О.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика. Учебник. –Т.: Fan va texnologiya. 2007. – 612 с.
4. Greene W.H. *Econometric Analysis*. Prentice Hall. 7th edition, 2011. – 1232 p.
5. Валентинов В.А. Эконометрика: Учебник. –М.: ИТК «Дашков и К°», 2009. – 367 с.
6. Рабочая книга по прогнозированию. Под редакцией Бестужева Лада. -М.: Мысль, 1988.
7. Основы экономического и социального прогнозирования, учебное пособие. Под ред. Д.П. Молина, ДМ.Крука. -М.: Высшая школа, 1985.
8. Rakhmonazarov, P. Y., & Usmonov, A. A. (2021). Analysis of ecological indicators of territories. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(10), 6-14.
9. Rakhmonazarov, P., & Akhunova, M. (2019). Theoretical aspects of sustainable development of regional economic ecosystems and assessment methods. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(8), 136-143.
10. Рахмоназаров, П. Й. (2020). Ways to improve the management of economic and environmental systems. *Экономика и предпринимательство*, (7), 442-446.
11. Рахмоназаров, П. Й., & Халилов, А. (2018). Пути совершенствования организацией управления эколого-экономическими системами территории. *Актуальная наука*, (11), 26-28.
12. Рахмоназаров, П. Й. (2021). Hududiy iqtisodiy-ekologik tizim tavsifi VA uning barqarorligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 517-521.
13. Rakhmonazarov, P. (2021). Evaluation of efficiency of management of sustainable development of economic and ecological systems. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-7), 63-67
14. Usmanov A. A. & Rakhmonazarov P. Y. (2023). The Influence of Investment Activity on The Area of The Gross Domestic Product. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* Volume 19.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni birlashtirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiats tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Наширёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикum: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A. Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. **ISBN 978-9943-8580-4-6**

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

**Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.**
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.**
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasinoва Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Монография
 Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
tizimlarida loyixalash
asoslari. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
махсус ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E. T., Xusanov
Yu. Yu., Yusupov
S. M.** Mexatronika asoslari.
Darslik/ - E. T. Mamurov,
Yu. Yu. Xusanov,
S. M. Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. - 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такмиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари**

**фаолиятида бошқарув
механизмларини
такмиллаштириш**

**[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-**

Фарғона политехника
институтини. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш.

Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph

/Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph

/Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

